

TAURIN VA RUX KOMBINASIYASINING JIGAR FAOLIYATIGA TIKLOVCHI TA'SIRI.

Amonova Z.X.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
Farmakologiya va klinik farmakologiya kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10150056>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda Aholining 50 foizida ortiqcha tana vazni, 46,3 foizida giperxolesterinemiya (qonda xolesterin darajasining me'erdan ortiq bo'lishi), har uchinchi kishida arterial gipertoniya, 9 foizida giperglikemiya (qonda qand miqdori me'erdan ortiq bo'lishi), 30,7 foizida kashandalik kuzatiladi. ushbu mavzu jamiyat salomatligini tiklash uchun xizmat qiladigan dori vositasining ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: taurin, rux, gepatit, gipertoniya.

RESTORATIVE EFFECT OF THE COMBINATION OF TAURINE AND ZINC ON LIVER FUNCTION.

Abstract. Currently, 50 percent of the population is overweight, 46.3 percent have hypercholesterolemia (high blood cholesterol levels), every third person has arterial hypertension, 9 percent have hyperglycemia (high blood sugar levels), 30 In 7 percent of cases, it is observed. this topic shows the importance of medicine that serves to restore the health of society.

Key words: taurine, zinc, hepatitis, hypertension.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ ТАУРИНА И ЦИНКА НА ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ.

Аннотация. В настоящее время 50 процентов населения имеет избыточную массу тела, 46,3 процента имеют гиперхолестеринемию (повышенный уровень холестерина в крови), у каждого третьего человека имеется артериальная гипертензия, у 9 процентов - гипергликемия (повышенный уровень сахара в крови), 30 В 7 процентах случаев она наблюдается. эта тема показывает важность медицины, которая служит восстановлению здоровья общества.

Ключевые слова: таурин, цинк, гепатит, гипертоническая болезнь.

Mavzuning maqsadi: mamlakat miqyosida aholi salomatligini saqlashga xizmat qiladigan va insonlarda jigar faoliyatini tiklaydigan preparatlar sonini oshirish

Mavzuning vazifasi: jamiyat salomatligini tiklash uchun xizmat qiladigan dori vositasining ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Taurinning past darajalari bir nechta sharoitlarga (ko'z kasalliklari va yurak-qon tomir muammolari, shu jumladan) bog'liq bo'lsa-da, to'ralmalarning afzalliklari bo'yicha tadqiqotlar cheklangan.

Taraflar, taurin kognitiv funktsiyani yaxshilash, jismoniy ishlashni kuchaytirish, ko'rishni saqlab qolish, yurak sog'lig'ini oshirish, qon shakarini nazorat qilish va energiya darajasini oshirishga da'vo qiladi. Taurin shuningdek, antioksidant sifatida ham ma'lum.

Sog'liq ta'siri

Taurinning sog'lig'iga ta'siri haqida mavjud tadqiqotlar natijalaridan bir nechta muhim natijalarga qarang:

1) yurak kasalligi

Tajribali va Klinik Kardiyologiyadan olingan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, taurin yurak xastaligi bilan kurashish uchun dastlabki tadqiqotlar ko'rsatadi. Tadqiqot mualliflari shuni ta'kidladilarki, taurin bir qator yurak-qon tomir kasalliklarini (masalan, arteriyalarning sertlashuvidan himoya qilish) taklif qilishi mumkin, ammo har qanday yurakning oldini olish yoki davolash uchun taurin qo'shimchalari tavsiya etilishidan oldin ko'proq tadqiqot o'tkazish zarurligini e'tiborga oling.

Yana bir tadqiqotda taurin qo'shimchalari homosistein darajasini (yuqori darajalarda aniqlanganda yurak kasalligi xavfini ko'tarish uchun ko'rsatiladigan amino kislotalar) kamaytirishga yordam berishi mumkinligini aniqladi. 2009 yilda eksperimental tibbiyot va biologiya sohasidagi taraqqiyotga bag'ishlangan tadqiqotda 22 ta sog'lom o'rta yoshli ayol ishtirok etdi. To'rt haftadan keyin 3 gramm taurinni kundalik takviyalash shaklidan olib chiqib, ishtirokchilar homosistein darajasiga sezilarli darajada pasayganligini ko'rsatdilar

2. Yuqori qon bosimi

Gipertoniyada e'lon qilingan 2016 yilgi tadqiqotga ko'ra, Taurin yuqori qon bosimini davolashda yordam berishi mumkin.

Tadqiqot davomida prefaster terapiya bilan og'rikan bemorlarga 12 hafta davomida taurin qo'shilishi yoki platsebo yuborildi. Taurin qo'shilishi qon bosimini pasaytiradi, ayniqsa qon bosimi yuqori bo'lganlarda.

Energetik ichimliklardagi Taurin

Taurin energetik ichimliklardagi umumiy tarkibiy qismidir. Ba'zi dastlabki tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, to'yin aqliy qobiliyatini oshirishi va mashqlar chidamliligini oshirishi mumkin, to'rtning energiyani kuchaytiruvchi ta'siri haqida umumiy tadqiqotlar cheklangan. Bundan tashqari, The Physician va Sportsmedicine gazetalarida chop etilgan 2010 yil hisobotida energetik ichimliklardagi charchoq bilan kurashish ehtimoli ularning tos tarkibiga emas, balki ularning kofein tarkibiga bog'liqligini ko'rsatmoqda.

Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra gepatit kasalligi bilan sayyoramizda 2 mlrd odam xastalangan. Ushbu xastalikni keltirib chiqaradigan sabablarni oladigan bo'lsak ular infeksiyon va noinfeksiyon. Jigar salomatligini tiklovchi preparatlarga bo'lgan talab yildan yilga oshib bormoqda. shulardan bittasi tausink preparati xisoblanadi. Taurin qonda trigliseridlar va xolesterinni kamaytirish orqali qon bosimini normallashtiradi va jigarning dezintoksikasion qobiliyatini oshiradi. Taurin yurak va miya faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ruxning etishmovchiligida esa gepatitni davolash jarayonida dori vositalarining effekti to'liq yuzaga chiqmaydi, bundan tashqari jigar ensefalopatiyasi miya faoliyati buzilishidan kelib chiqadi.

Ruxning endogen etishmovchiligi jigarning virusli va noinfeksiyon zararlanishidayam ro'y beradi. bundan kelib chiqadiki jigar ning dezintoksikasion funksiyasi da ruxning roli katta. Rux konsentrasiyasining organizmda kamayishi moddalar almashinuviga (insulinorezistentlik va dislipidemiya) salbiy taisir kiladi va kasallikninig kuchayishiga sabab bo'ladi (Demidova, Tinikov A, 2017). Ruxning uglevod va yog'lar almashinuvida, xususan giperlipidemiya jigar, ichak faoliyatiga ijobiy ta'sir etishi xamda tuqimalarda qabul qilishini kuchaytirishi bilan izohlash mumkin. Organizmni rux mikroelementi va taurin bilan xosil qilgan birikmasiga tuyintirish orqali jigar xujayralarining tiklanish jarayonini amalga osho'ishiga guvoh bo'lamiz.

Taurin o'z tarkibida oltingugurt saqlovchi aminokislotalar almashinuvida hosil bo'luvchi tabiiy mahsulot. deyarli barcha tirik mavjudotlar organizmida mavjud .o'simliklar tarkibida uchramaydi. taurin sintezi insonlarda kam amalga oshadi ya'ni uning miqdori markaziy nerv sistemasi tomonidan nazorat qilib boriladi etishmaganini insonlar oziq ovqatda oladi. 20-asrning 2 chi yarmidan o'rganila boshlagan taurinning ahamiyatijuda katta. Alisgeymerni oldini oladi , retinopatiyani, qandli diabetni davolashda juda yaxshi effekt beradi. Taurin va rux kombinasiyasi jigarning ksenobiotiklarga chidamliligini oshirib beradi. bundan tashqari o't suyuqligini ichakka haydab trigliseridlar sekresiyasini kamaytiradi va o't tosh kasalligini oldini oladi.Taurin va rux kombinasiyasi giperbilirubinemiyanı bartaraf etadi. Jigarda qon aylanishi normallashib, uning xujayralari tiklanadi va protektorlik xususiyati oshadi.

REFERENCES

1. Zinc metabolism in alcoholic liver disease. / C. J. McClain, [et al.] // Alcohol. Clin. Exp. Res. — 1986. — Vol. 10. — P. 582-589. Demidova, Tinikov A,
2. Hu YH, Lin CL, Huang YW, et al. Dietary amino acid taurine ameliorates liver injury in chronic hepatitis patients. Amino Acids 2008;35 (2):469-73. Epub 2007 Aug 10.
3. Matsuoka T. Nagasaki Med J 1960;35(2):352.
4. Miyata K, Ikawa O, Izumi H, et al. Efficacy of the combined use of taurine for hyperbilirubinemia caused by UFT therapy after surgery for colonic cancer. Gan To Kagaku Ryoho 2006;33(5):671-73.
5. Oh M, Winn J, Poordad F. Aliment Pharmacol Ther 2008;28(5):503-22.
6. Spencer AU, Yu S, Tracy TF, et al. Parenteral nutrition-associated cholestasis in neonates: multivariate analysis of the potential protective effect of taurine. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2005;29(5): 337-44.
7. Cave M, Chen T, Mc Clain CJ, et al. Betaine for nonalcoholic fatty liver disease: results of a randomized placebo-controlled trial. Hepatology 2009;50(6):1818-26.
8. Chen W, Matuda K, Nishimura N, et al. The effect of taurine on cholesterol degradation in mice fed a high-cholesterol diet. Life Sci 2004;74(15):1889-98.
9. Zvenigorodskaya L.A., Ovsyannikova O.N., Noskova K.K. i dr. Taurin v lechenii nealkogolinoy jirovoy bolezni pecheni // Eksperimentalnaya i klinicheskaya gastroenterologiya. 2010. № 7. S. 43-50.